

YANGI O‘ZBEKISTONDA SAN’ATGA, XUSUSAN, MAQOM SAN’ATIGA QARATILAYOTGAN E’TIBOR VA UNING NATIJASI HUSUSIDA

Gulshan Umarova

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo‘lgan milliy maqom san’ati o‘zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an’analari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Maqom musiqa, she’riyat, raqs, rivoyat, hofiz, “Husravoniy” turkumi, “Duvozdahmaqom”, “Xorazm maqamlari”, Abdurahmon Jomiy.

Аннотация: В данной статье рассказывается о древней истории, глубоких философских корнях, уникальном художественном стиле и богатых творческих традициях искусства национального значения, которое является неотъемлемой частью культурного наследия нашего народа.

Ключевые слова: Макам музыка, поэзия, танец, повествование, хафиз, серия «Хусравани», «Дувоздахмаком», «Хоразм макамлари», Абдурахман Джамии.

Abstract: This article talks about the ancient history, deep philosophical roots, unique artistic style and rich creative traditions of the art of national status, which is an integral part of the cultural heritage of our nation.

Key words: Maqam music, poetry, dance, narration, hafiz, "Husravani" series, "Duvozdahmaqom", "Khorazm maqamlari", Abdurahman Jami.

Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo‘lgan milliy maqom san’ati o‘zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an’analari bilan ma’naviy hayotimizda muhim o‘rin egallaydi.

Asrlar davomida ulug‘ shoir va olimlar, mohir bastakorlar, hofiz va sozandalarning mashaqqatli mehnati va fidoyiligi, ijodiy tafakkuri bilan sayqal topib kelayotgan ushbu noyob san’at nafaqat yurtimiz va sharq mamlakatlarida, balki dunyo miqyosida katta shuhrat va e’tibor qozongan.

**Shavkat MIRZIYOYEV,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti**

Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo‘lgan milliy maqom san’ati o‘zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an’analari bilan ma’naviy hayotimizda alohida muhim o‘rin egallaydi.

Asrlar davomida ulug‘ shoir va olimlar, mohir bastakorlar, hofiz va sozandalarning mashaqqatli mehnati va fidoiyligi, ijodiy tafakkuri bilan sayqal topib kelayotgan ushbu noyob san’at nafaqat yurtimiz va sharq mamlakatlarida, balki dunyo miqyosida katta shuhrat va e’tibor qozongan. Maqom san’atining gultoji bo‘lgan “Shashmaqom” YUNESKO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatida e’tirof etilgani hamda uning Rezentativ ro‘yxatiga kiritilgani buning yaqqol tasdig‘idir.

O‘tgan davr mobaynida mamlakatimizda maqom san’atini o‘rganish va rivojlantirish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, o‘zbek “Shashmaqomi” nota matnlarining nashr etilishi va ularga muvofiq ravishda maqom kuy-qo‘shiqlarining magnit lentalariga yozib olinishi ulkan ilmiy-madaniy ahamiyatga ega voqea bo‘ldi.

Maqom san’ati haqida so‘z yuritish oldidan uning lug‘aviy ma’nosiga to‘xtalib o‘tishni joiz deb hisobladim. “Maqom” so‘zi arabcha makon so‘zdan olingan bo‘lib, “o‘rin”, “joy”, “bosqich”, “daraja” kabi ma’nolarni anglatadi. Bu islom, adabiyot, tasavvuf ilmiy-amaliy yo‘nalishda va boshqa sohalarida ham keng iste’mol etilgan bo‘lib, maxsus ibora sifatida aynan musiqa san’atida eng ko‘p va xilma-xil ma’nolarda ishlatiladi.

Musiqada “maqom” deganda kuy tovush qatorlarining alohida musiqa asari bochqichlari – parda tizimlari (lad birliklari) lad tizimlari, alohida musiqa asari (cholg‘u yoki ashula); musiqa turi (janri) – cholg‘u va ashula asarlarini birlashtiruvchi katta-kichik turkumli janri tushunish kerak. Turli xalqlar madaniyatida “maqom” iborali asar va turkumlar mavjud: maqom (o‘zbek va tojiklarda), mug‘om (ozarbayjon), muqom (uyg‘urlar), dastgoh (eron) no‘ba (mag‘rib) kabi iboralarning variantlari keng tarqalgan.

Maqom yirik turkum va asar janri sifatida mumtoz musiqa toifasiga kiradi. Musiqa ijodiyotining boshqa turlaridan u o‘zining badiiy mukammalligi, kuy va shakl tuzilishlari, lad va usul tizimlari hamda ilmiy va amaliy asoslarining puxta ishlanganligi bilan farq qiladi.

Maqom musiqa, she’riyat va raqs san’atlarini mujassamlashtiruvchi mushtarak badiiy jarayondir.

Maqom tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ilk bor VII-VIII asrlarda xalq musiqasi negizi va mahalliy professional ijrochilik an’alarining rivoji yirik turkumli janrlar shakllanishiga olib keldi. Jumladan, Borbod ijodiga mansub “Husravoniy” turkumi. IX-X asrlarda maqomsimon cholg‘u va ashula –cholg‘u asar va turkumlar rivojlanadi. XI-XIII

asrlardan boshlab, to XVII asrgacha Yaqin va O'rta Sharqda "Duvozdahmaqom" – 12 maqom turkumi keng tarqalib, musiqa amaliyotida qo'llanib keldi.

XVIII asrda Buxoroda yangi turkum – "Shashmaqom" uzil-kesil shakllandi. XIX asrda "Xorazm maqomlari" turkumi va Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari vujudga keladi. Keyinchalik "Shashmaqom" va boshqa turkumlar asosida maqom asarlarining yangi uslublari va ko'rinishlari zamonaviy talqinda rivoj oladi.

Maqomchilik san'ati qonunlarini sharhlash, asoslash, musiqa nazariyasi va amaliyotiga oid masalalar IX asrdan boshlab "musiqiy risolalarda o'z aksini topdi. Musiqa ilmi, jumladan, maqomchilik san'ati rivojiga Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Safiuddin Urmaviy, Qutbiddin She'roziy, Abdulqodir Marog'iy, Abdurahmon Jomiy, Najmiddiy Kavkabiy, Darvesh Ali Changiy kabi musiqa nazariyotchilari ulkan hissa qo'shganlar. Maqomlarni tartiblashda, muayyan tizimga tushirishda Urmaviy va Sheroziylarning (XIII-XIV asr) xizmatlari katta.

XX asrda maqomchilik san'ati rivojlanib, yetuk sozanda-yu xonandalar va bastakorlar ijodi va repertuarlaridan o'rin oldi. Ular zamonaviy nota yozuvlari orqali to'plamlar sifatida nashr etildi, ularni nazariy va amaliy o'zlashtirish ishlari amalga oshdi.

2007-yili Isoq Rajabovning "Maqomlar" nomli yirik risolasi YUNESKO tomonidan nashr etildi. 2003-yil noyabr oyida "Shashmaqom" YUNESKO tomonidan "Insoniyatning og'zaki va nomoddiy madaniy merosi durdonasi" deb tan olindi. 2008-yili umumjahon Rerezentativ ro'yxatiga kiritildi.

2017-yil 17-noyabrda Prezidentimizning "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Ushbu noyob san'at turi haqida xalqimiz orasida bir rivoyat ham keng tarqalgan. Unga ko'ra, Temuriylar davrida yashagan Xoja Abdulqodir Marog'iy manbalarda zikr qilinishicha, Sohibqiron g'azabiga uchragach, bir qancha vaqt yolg'iz yashab, qalandarona hayot kechirdi.

Kunlar o'tdi. Amir o'z lashkari bilan Iroqqa yurish qilish harakatiga tushdi. Bundan xabar topgan Abdulqodir Amirning qulog'iga yetib boradigan bir nazm tuzishga qaror qildi. Shunday xayol bilan, u bir g'azal bitdi, uni bastaladi. So'ng temirchiga borib, shu kuy nag'malarini hosil qiluvchi har xil kattalikdagi qo'ng'iroqchalar yasatdi. Sarbon bilan kelishib, bu qo'ng'iroqchalarning qaysi tuyaga osilishi kerakligini ham kelishib oldi va kuyni bexato hosil qiladigan bir tartibda tuyalarga ostirdi. Karvon yo'lga chiqdi. Tuyalar harakatga kelib yura boshlagach, belgilab qo'yilganidek kuy chalina boshladi. Amir musiqa ilmidan xabardor edi, musiqani yaxshi tushunardi. Qo'ng'iroqchalardan taralayotgan bu

yoqimli kuy Amirni befarq qoldirmadi. Bu kuy Iroq maqomi yo‘lida yaratilgan bo‘lib, uni bastakor “Amali tarona” deb atagan edi. Amir kuyga e’tibor qilar, kuy esa o‘z ohangidan adashmasdi. Shunda u saroy musiqashunoslarining peshqadami bo‘lib qolgan, ayni paytda bosh xonandalik vazifasida turgan va ushbu tadbirdan ogoh Xoja Abdulloh Loriyni huzuriga chorlab, unga dedi:

– Mug‘anniy, eshityapsanmi, bu qo‘ng‘iroqchalar bir chiroyli kuy chiqarmoqda?

– Shohim, — dedi Loriy, — bir begunohning gunohidan kechsangiz, men buning sirini aytaman.

Amir:

– Bo‘pti, men uning gunohidan kechdim, — dedi.

– Xoja Abdulqodir sizga o‘zining sodiqligini izhor qilish niyatida “Iroq” maqomi yo‘lida ushbu kuyni bastaladi, — dedi mehtar va Amir qoshida ana shu yangrab turgan kuy jo‘rligida Abdulqodir yozib bergan yangi g‘azalni kuylay boshladi:

Chun miravi so‘yi Iroq faromusham nakun...

(Mazmuni: Iroq sari yo‘lga, chiqsang, meni unutma).

Natijada Amir Abdulqodirning sodiqligiga shubha qilmay, unga avvalgiday marhamatlar ko‘rsata boshladi.

Maqom yo‘nalishlari haqida. O‘zbek mumtoz musiqasini tashkil etuvchi maqom yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- Yalla (maqomot janri asosida yaratilgan yallalar)
- Katta ashula.
- Buxoro “Shashmaqomi”.
- “Xorazm maqomlari”.
- Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llari.

O‘zbek milliy maqom san’ati markazi haqida. Markaz Prezidentimizning 2017-yil 17-noyabrdagi “O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori asosida tashkil etildi.

Uning asosiy maqsadi o‘zbek milliy maqom san’atini mukammal o‘rganish, an’anaga mos targ‘ib qilish, xalqimizni musiqiy merosimizning eng go‘zal an’analaridan bahramand etishdan iborat.

O‘zbek milliy maqom san’ati markazi tarkibida Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli faoliyat olib bormoqda. Ushbu ansambl O‘zbekistonda dastlab ilk professional maqom ansambli folklorshunos, O‘zbekiston xalq artisti, akademik Yunus Rajabiy tomonidan 1959-yili O‘zteletradiosi qoshida tashkil etildi.

Ansambl tomonidan 1960-1962 yillari “Shashmaqom” va “Toshkent-Farg‘ona maqom yo‘llari” turkumlariga kiruvchi cholg‘u va asosan, ashula yo‘llari ilk bora gramplastinkaga yozila boshladi va nashr etildi. Mazkur jarayon hozirgi kunga qadar davom etib kelmoqda.

1976-yilda ansambl rahbari, akademik Yunus Rajabiy vafotidan so‘ng O‘zbekiston xalq artisti Orif Alimaxsumov, O‘zbekiston san’at arbobi Shavkat Mirzayev, O‘zbekiston xalq artisti G‘anijon Toshmatov, O‘zbekiston xalq hofizi Isroil Vahobov unga rahbarlik qilib keldilar. Ayni paytda ansambl rahbari – O‘zbekiston xalq artisti, “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni sohibi va ko‘plab davlat mukofotlari sovrindori Abduhoshim Ismoilov.

Maqom ansambli a‘zolari shu kunga qadar bir necha chet el mamlakatlarida ijodiy safarlarda bo‘lib, o‘z konsert dasturlarini namoyish qilib kelishgan. Uzoq yillar davomida bu dargohda yetuk xonanda va sozandalar xizmat qilishgan.

Ayni vaqtda milliy o‘zligimizni anglash, madaniyatimizni har tomonlama rivojlantirish, xalqimiz, avvalo, yosh avlodimizni yuksak insoniy tuyg‘ular ruhida tarbiyalash, uning estetik didi va tafakkurini shakllantirishda maqom san’atining keng imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanilmayapti.

Mazkur yo‘nalishda chuqur ilmiy-nazariy tadqiqotlar, o‘quv-uslubiy adabiyotlar yaratish, maqom san’atini radio-televideniye, ommaviy axborot vositalari, Internet tarmog‘i orqali mamlakatimizda va chet ellarda targ‘ib etish, maqom ustozlari, soha olimlari va mutaxassislarining, iqtidorli va istiqbolli yosh ijrochilar faoliyatini moddiy va ma‘naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash ishlari e‘tibordan chetda qolib kelmoqda.

Yuqorida zikr etilgan kamchilik va muammolarni bartaraf etish, o‘zbek maqom san’atini chuqur o‘rganib, o‘ziga xos ijro maktablari va an‘analarni yangi bosqichda ravnaq toptirish, uning “oltin fondi”ni yaratish va boyitish, xalqaro nufuzini oshirish va keng targ‘ib qilish maqsadida:

O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va turizm vazirligi, Fanlar akademiyasi, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi, Respublika ma‘naviyat va ma‘rifat markazi, O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasining davlat muassasasi shaklida O‘zbek milliy maqom san’ati markazi faoliyatini tashkil etish haqidagi takliflar ma‘qullandi va unga muvofiq:

- O‘zbekistonda maqom san’atini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijodiy maktablari va an’analarni, buyuk bastakorlar, hofiz va sozandalar merosini chuqur ilmiy asosda o‘rganish va qayta tiklash;

- O‘zbek maqom san’ati mumtoz va zamonaviy ijro namunalarining “oltin fondi”ni yaratish;

- Xalqimiz, xususan, yosh avlodni maqom san’ati bilan keng tanishtirish orqali ularda milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usi yuksak badiiy-estetik did va tafakkurni kamol toptirish;

- Maqom san’ati bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish va targ‘ib qilish bo‘yicha xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish;

- Mumtoz musiqa merosimiz namunalarini notaga olish, mavjud yozuvlarni takomillashtirish va amaliyotga joriy etish, maqom san’atining ijtimoiy-tarixiy ildizlari, ilmiy-nazariy negizlari, milliy va umumbashariy qadriyatlar bilan bog‘liq jihatlarini yurtimiz olimlari va chet ellik mutaxassislar ishtirokida chuqur o‘rganib, yangi ilmiy tadqiqotlar yaratish;

- Maqom san’atining ko‘p asrlik ijro yo‘llarini puxta o‘zlashtirib, ularni yangicha usullar bilan boyitib, yosh avlod vakillariga o‘rgatib kelayotgan maqomchilar, maqomshunos ilmiy-pedagog olimlar va mutaxassislar, Maqom markazi xodimlari faoliyatini moddiy va ma’naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash;

- Yurtimizda maqom san’ati bo‘yicha xorijiy yetuk ijrochilarning o‘zaro tajriba almashuvi, mahorat darslari hamda turli xalqaro maqom anjumanlari va tanlovlarini tashkil etish;

- Respublika hududlarida taniqli maqom ijrochilarining konsertlarini va mahorat darslarini tashkillashtirish;

- Maqom san’atini radio-televideniye, ommaviy axborot vositalari va Internet orqali O‘zbekiston va chet ellarda keng targ‘ib etish vazifalar shular jumlasidandir.

O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi o‘z tizimi uchun budjetdan ajratilgan yillik mablag‘lari doirasida doimiy ravishda “Toshkent radioeshittirish uyi”da ovoz yozish studiyalari va texnik vositalardan Maqom markazi uchun bepul foydalanish va Maqom ansambli tomonidan ijro etiladigan musiqiy asarlarni yozib olish, efirga berish va targ‘ibot qilish ishlarini boshlanganligi ham soha rivoji uchun muhim tashabbus bo‘ldi deb aytishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent-2000, 1-jild

2.G.I. Muxamedova, Xonandalik. 2007.O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

3.Zamira Suyunova.Yosh xonandalar talqinida so‘z talaffuzi muammolari. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.Toshkent-2006 yil.23 bet.

4.O‘lmas Rasulov. An’anaviy xonandalik o‘qitish metodikasi. Musiqiy litsey va kollej o‘qituvchilari uchun o‘quv uslubiy qo‘llanma. Toshkent.2006 yil.88 bet.

5.O‘zbekiston san’ati (1991-2001). T, 2001.113 bet.

